

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ТРАДИЦИИ РЕЛИГИОЗНОГО ОБРЯДА «МУХАРРАМ» В АЗЕРБАЙДЖАНЕ

АФСАНА БАБАЕВА

Ведущий научный сотрудник Института Архитектуры и искусства Национальной Академии Наук Азербайджана,
Баку, Азербайджан

Аннотация. В статье рассматриваются траурно-религиозные обычаи, традиции исламского обряда «Мухаррам» в Азербайджане. Отмечается важная роль музыки, музыкально-поэтических жанров в оформлении и проведении религиозного обряда, их связь с народными плачевыми мелодиями как агы, охшама, баяты.

Актуальность данной проблематики обусловлена необходимостью изучения музыкальной традиции траурно-религиозного обряда «Мухаррам», как неотъемлемой части мусульманской культуры. Изучение общих и локальных особенностей музыкально-поэтических жанров используемых в обряде «Мухаррам» помогает проследить преемственность и эволюцию песенной культуры в азербайджанской народной музыке.

В процессе трансформации народных плачевых песнопений в траурно-религиозный музыкально-поэтический жанр марсия особое значение приобретает использование элементов мугама и мугамного развития, что является причиной усложнения и развития их индивидуальных качеств. Так как постепенно проявление фазового развития в структуре марсии создает схожесть с принципом развития мугам-дестгяха.

Марсия - в статье рассматривается как музыкально-поэтический жанр, звучащий в обряде «Мухаррам», с широким спектром содержания. Проявление в этом жанре признаков и классической исламской культуры (как поэтическая форма), и народного песенного начала делают их уникальной. А ладоинтонационная основа и поэтический язык марсии определяет этнолокальную особенность жанра. Таким образом, музыкальные аспекты обряда «Мухаррам» в Азербайджане занимают среднее положение между религиозным и народным музыкальным творчеством.

Ключевые слова: Мухаррам, шебих, ислам, религиозный обряд, марсия, музыкально-поэтический жанр.

Религиозные обряды «Мухаррам» - посвященные мученической смерти внука Пророка Мухаммеда Имама Гусейна, его родных и сподвижников в пустыне Кербела (Ирак) в 680 году большой армией (примерно от 10 000 до 20 000 солдат), посланной Убайдуллою ибн Зиядом, наместником Куфы, по приказу Язида – это глубоко яркое и своеобразное духовное и культурное явление в Азербайджане.

В средние века, особенно, начиная с XV века, во времена правления Сефевидов траурные религиозные обряды проводились в Азербайджане каждый год в месяц *Мухаррам* в течении сорока дней с большой помпезностью, во многих городах и регионах (Баку, Шуша, Шемаха, Нахичевань, Ленкорань и др.) устраивались религиозные театрализованные представления-мистерии под названием «*Шебих*» (до 20- 30-х годов XX века), где отражались, а точнее «имитировались» (что и означает слово «шебих» - подобный, схожий) трагические события происходившие много столетий тому назад (1,4,5).

«*Шебих*» — разновидность открытого площадного театра, были широко распространены на Ближнем и Среднем Востоке (в некоторых странах называется «тазийе»). Но шебихы, проводимые в Тебризе и Ардебиле (Южный Азербайджан), в Баку и Шуше отличались своеобразием и сложностью. Знаменитые дервиши Ардебилля принимали активное участие в таких церемониях и прославились своими выступлениями. Востоковед С.М. Марр, ссылаясь на многих исследователей, в том числе и на Е.А.Крымского, отмечала, что в Азербайджане

«обряд оплакивания носил более напряженный и бурный характер, чем собственно в Иране» [9, с.339].

Обряд «Мухаррам», включал в себя цикл мероприятий – шествия, чтение в мечетях предания и хадисы, вспоминая события Кербелы и предсказывающие надвигающуюся трагедию. Десятый день церемонии *Ашура* (что означает «десятый день»), отмечался как день убийства сыновей имама и характеризовался показом представлений шебих. Шебих, посвященный убийству Имама Хусейна, устраивался в день *Ашура*, который также назывался «*шахсей-вахсей*» («*Шах Хусейн!*», «*Вай Хусейн!*»).

События, связанные с жестоким убийством Третьего имама Хусейна и его 72 последователей в пустыне Кербела стали основной темой пьес «Шебих». Содержание спектаклей «Шебих» было весьма разнообразным. Главное место здесь занимали сюжеты, отражающие драматические события: «Мученичество Хазрата Аббаса» (шебих Аббаса), «Мученичество Али Акбара» (шебих Али Акбара), «Убийство Фатимы», «Смерть невесты Касима Сакины», «Мученичество Касима» (шебих Касима), «Комната Касима», «Битва при Кербеле», «Убийство Али», «Мученичество Хурра», «Мученичество имама Хусейна» и др. Помимо драматических событий, в спектаклях «Шебих» изображались также события, произошедшие до и после трагедии. Например, «Женитьба Хазрата Али на Фатиме-Захре, дочери пророка Мухаммеда», «Детство имама Хусейна», «Возвращение пленников», «Путешествие в Медину», «Шебих Мухтара» и т. д.

Эти театрализованные представления имели свой стиль, правила исполнения, драматургию, репертуар, актеров, костюмы и аксессуары и естественно, музыкальное оформление. Музыка играла важную роль в представлениях *Шебих*. Для проведения траурных представлений выбирали исполнителей с хорошими голосами. С этой целью во многих городах Азербайджана были организованы музыкальные школы и *меджлисы* (собрания). Наиболее известные из таких меджлисов были созданы в Шемахе, Шуше и Баку. Видными представителями этих школ были Харатгулу Магомед оглы, Молла Ибрагим (Шуша), Мирза Магомед Гасанов (Шамахи) и Ага Керим (Баку). Они набирали в школы молодых людей с хорошими голосами и обучали их мугамам, а также правилам и особенностям пения траурно-религиозных песнопений [11].

Руководители вышеупомянутых школ сами были знатоками мугамата, восточной музыки и литературы. Помимо обучения молодежи причитаниям в меджлисах, они также знакомили их правилами исполнения мугамата. Хотя все внимание в таких школах было сосредоточено на подготовке певцов для религиозных обрядов, учащиеся неизбежно изучали мугамы, поскольку пели религиозные песнопения на основе мугамов.

Изучая траурные-религиозные песнопения они оказали определенное влияние на развитие певческого искусства - *ханенде*. Музыкальные школы, созданные для служения религии, выпустили ряд известных певцов-ханенде. Среди выдающихся певцов выпускниками этих школ были Гаджи Хусу, Мирза Мухаммад Хасан, Мешади Иси, Дали Исмаил, Абдулбаки (Бульбулжан), Кештазли Хашим, Кечачи оглы Мухаммад, Джаббар Карягди оглу, Саид Шущинский, Гусейнкули Сарабский и другие [11].

Выдающийся азербайджанский певец Бюльбюль связи с этим писал: «Я сам брал уроки у Моллы Ибрагима в начале 1907 года и впервые выступал в качестве девушки в одном из представлений (шебих)» [3, с.150].

В траурных-религиозных представлениях-шебих использовались и музыкальные инструменты. По имеющимся данным, инструментальная музыка также использовалась, когда артисты собирались на площади перед началом представления, в батальных сценах и в сценах трагедий. Музыка, звучавшая во время сбора артистов на площади, должна была стать «вступлением» к представлению.

В батальных сценах широко использовались ударные инструменты. Некоторые исполнители постановок также использовали военную музыку того времени, чтобы сделать эти сцены более впечатляющими. Для этого на представление приглашали военный духовой

оркестр. В большинстве случаев народно- героическая, военная - народная музыка использовалась для сопровождения батальных сцен. Используемые музыкальные инструменты включали ударные инструменты, такие как цимбалы, барабаны и нагара, а также духовые инструменты, такие как балабан, зурна и най. Эти музыкальные номера носили воинственный характер [6]

Инструменты балабан и най в основном сопровождали трагические сцены пьесы, в редких случаях использовалась кяманча. Например, когда усопшего героя привозили домой или сцены траура вокруг него всегда сопровождалась музыкой, исполняемой на упомянутых инструментах. Наряду с вокальной музыкой большое значение имела для драматургии спектакля инструментальная музыка.

Используемые в обрядах «Мухаррам» музыкально-поэтические жанры так же были примечательны особенностями национальной идентичности. Хорошо известно, что ислам, присоединяясь местным традициям в различных этнических условиях приобретал черты, характерные именно этим местным культурам. В результате такого синтеза в религиоведение возникли понятия как «народный»-, «этнический»-, «бытовой»- ислам.

В истории средневековой азербайджанской музыкальной культуры протекал по своему социальному значению редкий процесс. Социально-генетический материал богатого музыкального искусства Азербайджана, попав в религиозную сферу, трансформировался, и превратившись в неотъемлемую часть религиозного обряда объединялся с новой целью и новой идеей.

Процесс укрепления этнорегионального элемента в исламской культуре восходит к позднему средневековью (XVI-XIX вв.). Постепенно, по мере ускорения процесса формирования этнических регионов, универсально-религиозные художественно-эстетические принципы, доминирующие на протяжении многих веков, обогащаются национально-этническими особенностями.

Музыкально-поэтические формы, используемые в исламских религиозно-траурных церемониях «Мухаррам» в Азербайджане, в частности, в эпоху сефевидов, были широко развиты в азербайджанской музыкальной традиции в средние века. Сегодня они также продолжают свое существование в классических жанрах, как *марсия*, *новха*, *касиды*, *афрад* и т. д., которые представляют самостоятельную область профессиональной музыки устной традиции.

Нужно отметить, что ислам, который серьезно ограничивал и регулировал музыку в своем религиозном богослужении, очень терпеливо относится к использованию народных мелодий в этих траурных религиозных обрядах. На церемониях «Мухаррам» своеобразие национального художественного мышления (как на уровне литературы, так и в музыке) переваливала границы религии, можно сказать, разрушала его «рамки». В частности, использование песнопений типа *агы*, *охшама*, *байаты* в оформлении религиозных обрядов полностью их национализировало.

Печальные, глубоко-эмоциональные интонации мугама сегях, на которые больше всего базируются народные траурные мелодии типа - *агы-охшама*, создают идентичное настроение и в религиозно-обрядовой атмосфере.

Известно, что ислам на ранних этапах распространения среди разных народов, была вынуждена пойти на некоторые уступки, столкнувшись с такой проблемой, как сложность стирания древних верований и обычаев этих народов. Одной из таких уступок была вера в святость некоторых исторических личностей. Суть траурной церемонии «Мухаррам» также составляло оплакивание смерти святых мучеников.

В траурных обрядах «Мухаррам» старые сюжеты (смерть героев-полководцев, воинов, военная трагедия) приходящие из древних исторических событий соединяясь с новыми идеями и содержанием приобретало новое значение, так же и исполняющиеся здесь песнопения, повторяя аналогическую функцию *агы*, в соответствии с условием обогащали свои интонационные формулы новым содержанием и формой.

Действительно, самая значительная особенность мелодического материала религиозных траурных песнопений - это их близость к источникам народных песен. Стиль, ладовая основа, мелодическая фактура, ритмические особенности исполняющихся религиозных музыкально-поэтических жанров подтверждают их связь с народным творчеством. В связи с этим, привлекает на себя внимание очень интересная мысль великого У. Гаджибейли. Он писал, что «исполнявшиеся причитания и марсии в некоторых частях Азербайджана не имели никаких религиозных стереотипов, и не отличались от дестгях и теснифов, исполнявшихся на свадьбах» [7, с.221].

В религиозно-траурных обрядах «Мухаррам» ведущий и широко распространенный музыкально-поэтический жанр - *марсия*, создает особенный музыкальный пласт, сочетая в себе аспекты, отражающие как универсальную (общемусульманскую), так и национально-локальную идентичность (с позиции музыкального синтаксиса). В этих песнопениях универсальный стиль выступает в комплексе их надэтнических характеристик (в содержании идей, в мире образов, в композиционных принципах, вытекающие из поэтической формы, в ритмических структурах поэтических форм), а народная специфичность выступает в ладоинтонационной основе, которая отражает особенности мелодической организации народного песенного творчества, в исполнительских приемах вытекающих из дервишеской и мугамной традиции.

Отметим, что марсия - как поэтический жанр, выполняющая в траурных-религиозных обрядах влиятельную функцию, является одной из видов касыды, написанное по случаю смерти святых или близких родственников и выделяется своей роскошной, торжественной манерой.

В Азербайджане часто используемые в траурных обрядах (как в религиозных, так и в бытовых условиях) марсии, получившие наследие от *агы* - существующие задолго до ислама в виде обыденного плача-песнопения, подтверждает их сходство стиля и интонаций. Известно, что мелодии-плачи, существовавшие в культуре всех народов, выражали грусть в слезах и возникли из-за востребованности человечества. Именно на фоне этих общечеловеческих принципов, существовали специфические и индивидуальные качества каждого народа.

Исследователи отмечают, что марсия, будучи поэтическим жанром, был сформирован за счет *сагур, агы и байаты*. Как прототип жанра преобразование байаты в марсия происходило постепенно. Вначале, байаты, будучи самыми простыми, упрощенными формами народного творчества, соединяя несколько строк, были представлены в примитивной форме марсия, затем уже возникли характерные для марсия начальные двуступишия (*магта*) и последующие куплеты. Постепенно форма марсия становилась все более сложной. Таким образом, между куплетами марсии включались *фарды*, которые были в форме касыда и имели чрезвычайно печальный характер.

С этой точки зрения, генетическая принадлежность марсии к национальной музыкальной культуре не вызывает сомнений. Марсии, поначалу возникшие в тесной связи с мелодиями типа плачи (*агы-охишама*), постепенно используя элементы мугама и принципы мугамного развития, все это становится причиной усложнения и расширения их индивидуальных характеристик. В частности, проявление фазового развития в композиционной структуре марсии создает схожесть с принципом драматургического развития мугама.

Марсии отличаются от народно-траурных песнопений типа - *агы* по поэтическим формам, основанного на ритмике *аруз*, мелодической структуре широкого диапазона (октава, иногда полторы октавы объема), развитой мотивной разработкой и, что наиболее важно, остинатно-ритмической фигурой с точными ударами [2].

Важной особенностью марсии, которая привлекает себе внимание, является их ритмическая структура. Основой поэтического жанра марсии является *аруз*. А вытекающие из квантитативной метрики *аруза* различные ритмические структуры, на который основывается поэтический текст, вместе с глубоко трогательными словами и эмоциональным

исполнением, также, эмоционально-психологическим настроением, возникающее из поэтического содержания марсии, оказывают очень сильное воздействие на человека, приводя его в состояние экстаза. Не случайно русский востоковед-ученый Ю.Н. Марр в начале XX века после наблюдения церемонии «Мухаррам» от полученных впечатлений поднимал следующие вопросы: *«А кто работал над методикой и ритмами напевов, столь резко отличающихся от классической персидской музыки? Кто занимался особенной системой стиха, принятого в этих мистериях, отнюдь не всегда квантитативного, как в остальной персидской литературе? Кто изучал и фиксировал систематически диффузные действия пляски-песни - стиха, сопровождавшие мистерии и возвращение нас ко времени становления человека? - Никто»*. Он с большим огорчением отмечал, что в этой безграничной и важной области *«...увы, ничего не было сделано»* [9, с. 320]. Ученый также считал себя виновным в том, что не исследовал такой уникальный и богатый источник. Действительно, можно с сожалением сказать, что отсутствие научных исследований по генетическим, историческим и типологическим аспектам музыкально-поэтических жанров, которые являются неотъемлемой частью религиозных обрядов «Мухаррам», занимающие среднюю позицию между религиозным и народным творчеством, является поводом для решения задач, связанных с этой областью, одной из актуальных проблем национального этномусиковедения.

Как уже отмечалось, именно ритмическая основа марсии, явилось основным фактором, привлекая внимание участников. Таким образом, ритмы, на которые основаны мелодии марсии, очень разные, яркие и запоминающиеся. Точные и стабильные ритмические фигуры играют важную роль в развитии динамики песнопений, давая им особую силу и энергию. Как будто все подчиняется ритму марсии, и даже когда слова и звуки исчерпываются, продолжение ритмических ударов во время «музыкально-поэтических пауз» (участники продолжают ударять особыми движениями по груди и коленям) сохраняет ритмическую ауру, образ и дух исполняющейся марсии.

Кроме того, можно сосредоточиться на особенностях, которые создают динамичность марсии, это - концентрация звукового материала, появление новых высоких звуков по мере возрастания мелодии вверх, с изменением звуковых тембров (*бам - zil*) усиление контрастности и т.д.. Все эти аспекты, несомненно, представляют марсия, как музыкально-поэтический жанр, который чрезвычайно уникален и в то же время сохраняет национальную идентичность.

Языковой фактор также имеет большое значение в национальной своеобразии песнопений. Несмотря на то, что марсия, будучи поэтическим жанром, начал формироваться в XII-XIII веках, позже, особенно в XVIII-XIX веках в Азербайджане в этой области были достигнуты большие успехи. В XVI веке Мухаммед Физули, как азербайджанский шиитский поэт, написал первую марсию на тюркском языке, в форме *таркиббанд*. В достижении пика жанра марсии в Азербайджане важную роль сыграли азербайджанские поэты XIX века - Шамс Саттар Ардебилли (1805-1839), Хаджи Абулхасан Раджи (1831-1876), Мирза Мухаммед Таги Гумри Дербенди (1819-?), Хаджи Мухаммед Дилсуз (? -?), Хаджи Рза Сарраф Тебризи (1853-1907), Молла Бихуддин (1832-1892), Бакир Агамирза Мухаммадбагир Халхали (1830-1892) и другие, написавшие стихи в этом жанре [8].

Поэт, прозванный как «Корона поэтов», Гаджи Аббасгулу Яхяви Ардебилли, создал новую школу марсии в азербайджанской литературе. Позже, Хасан Бей Хади, Мешади Айуб Баки, Мулла Али Халифа, Мулла Мухаммад Кази, Мухаммад Али бей Махви, Мехди Гулу Хан, Мирза Ибрагим Саба, Джафаргулухан Джаваншир, Молла Хаджи, Наджафкулу Карабахи и другие прославились своими марсиями. Именно марсии, написанные на азербайджанском языке, оказали сильное влияние на музыкальный язык жанра, и особенно на его мелодическое начало. Марсии азербайджанских поэтов стали популярны не только в Азербайджане, но и в Иране, Центральной Азии, среди тюркоязычных народов Кавказа, и переходя из поколения в поколение, сохранились до наших дней.

Плачи, написанные ими и другими поэтами в жанре марсии, повествовали о трагедиях таких персонажей, как имам Али, имам Хусейн, хазрат Фатима, дочь Али Зейнаб, хазрат Аббас и Али Акбар, заставляя участников церемонии плакать от искренней скорби.

Марсия – это жанр, который имеет очень широкий спектр содержания. По характеру они делятся на два типа: I - *садаи* лирико-элегические и II – *джуши* - отличающийся жестким, резким пафосом, динамичным и четким ритмом (иногда их также называют *синезен*). Можно привести много примеров обоих типов марсии, исполняющихся в траурно- религиозных обрядах в Азербайджане. Например, из садаи-марсии: «Эх, Шииты» («*Ey şialər, gəlin şuri nəvayə*»), «Горе, Хусейн!» («*Vay, Hüseyin*»), «Грустно мне, Хусейн» («*Qəm yemişəm, Hüseyin*»), «Я пришел плакаться» («*Gəlmişəm ağlayam gedəm*»), «Я дал такую клятву» («*Bələ əhd eyləmişəm*»), из *джуши-марсии*: «Али Акбар», «Было много героизма» («*Xeyli şücaət olub*»), «Йа Хусейн, Вай Хуссейн», «Боже, из рук Езида» («*Yarəb, Yezid əlindən*»), «Хусейн отдал миру» («*Saldı Hüseyin cahana*»), «Кто был после него?» («*Ondan sonra kim oldu?*») и др.

Марсия, являющаяся неотъемлемой частью исламских траурных религиозных обрядов, действительно, долгое время играла важную роль в пропаганде и сохранении ислама среди широкой народной массы. Верующие именно посредством марсии получали информацию об исламе, его основах, событиях происходящих в Кербела и личности самого Имама Хусейна.

В музыкально-поэтическом жанре марсия проявление одновременно с одной стороны, признаков классической исламской культуры (норм классической исламской поэзии, закономерностей аруза), с другой, этнолокальных признаков народной поэзии и музыки, делают их уникальной. Именно своеобразие ладоинтонационной основы и поэтического языка этих песнопений отличает их от музыкальных традиций, относящихся к другим родственным (соседским) этнокультурам и показывает этнолокальную особенность музыкального языка данного жанра.

Таким образом, музыка в обрядах «Мухаррам», проведенных в Азербайджане, отличается своеобразием, где переплетается народное с религиозным началом. В песнопениях звучащих в атмосфере траурного обряда выступление стилизованных особенностей как фольклора (*агы, шиван, охшама, баяты*), так и дервишества и мугамного искусства позволяет рассматривать их как основной областью средневекового музыкального профессионализма. Развитие религиозных музыкально-поэтических жанров в Азербайджане также способствует формированию и развитию их особых исполнительских традиций (*марсияханлыг, ровзаханлыг*). Все это дает нам основание оценивать траурные- религиозные песнопения, основанные на устной традиции и составляющие определенную ветвь – слой "народной музыки" - средневековой азербайджанской профессиональной музыки, как носителя национально-этнической культуры.

После установления советской власти в Азербайджане (1920 год) все что было связано с исламским религиозным мировоззрением, в том числе, многие обычаи и обряды попали под запрет. В числе запрещенных мероприятий были и театрализованные представления «*Шебих*», в результате чего они были забыты. Но основные его составляющие (*роуза*, траурные песнопения и др.) продолжали свое существование среди народа. Каждых год в месяц Мухаррам в мечетях и частных домах проводились обряды, где оплакивали мучеников, вспоминали события трагической гибели внука Пророка Имама Хусейна, исполняли траурные, глубоко впечатляющие песнопения.

Религиозные представления «*Шебих*», а также их музыкальные номера, которые в дальнейшем стали неотъемлемой частью обряда «Мухаррам», оказали значительное влияние на становление и развитие профессионального музыкального театра и национальной оперы в Азербайджане.

ЛИТЕРАТУРА.

1. Allahverdiyev M. Azərbaycan xalq teatr tarixi. B., 1973, 234 c.
2. Babayeva Ə. Azərbaycanda islam dini musiqili-poetik janrların etno-lokal xüsusiyyətlərinə dair. - İSME, 2018, Beynəlxalq musiqi təhsili cəmiyyəti 33-cü Dünya Konfransı. Türk dünyası oturumu. Bakı, 2018, s. 80-89.
3. Bülbül. Seçilmiş məruzə və məqalələri. AEA nəşriyyatı, 1968.
4. Cəfərov C. Azərbaycan dram teatri.(1873-1941). Azərnəşr, B., 1959.
5. Elçin Muxtar Elxan. Şəbeh epik teatrimız.- http://azteatr.musigi-dunya.az/meqaleler/sebeh_teatri.pdf
6. “Kafkaz” qəzeti. 1892, № 69.
7. Hacıbəyov Ü. Əsərləri. Bakı, 1968, c.II .
8. Кочарли Ф. Азербайджанская литература. Б .: Наука, в 2-х томах, I в. 1978, 596 с .; II в. 1981, 459 с.
9. Мapp С.М. Мохаррам (шиитские мистерии как пережиток древних преднеазиатских культов) // -Традиционная культура Передней и Средней Азии. Л.: 1970, с. 311-366.
10. Фархадова С. Обрядовая музыка Азербайджана. Баку – Эльм, 1991, 130 с.
11. Шушинский Ф. Народные певцы и музыканты Азербайджана. – М., Советский композитор, 1979 – 200 с.